

**Научно становище относно възможността за проява и разпространение на инфекция
от Западно-Нилска Треска в България**

**Проф. д-р Георги Георгиев,
Национален Диагностичен Научноизследователски
Ветеринарномедицински Институт, София**

Съдържание:

1. Въведение/Introduction
2. Summary/Резюме
3. Материали и методи
4. Треска от Западен Нил като нозологична единица
5. Ролята на комарите като вектори в разпространението и природната огнищност на болестта.
6. Исторически данни и епизоотична обстановка в Европа и Средиземноморския басейн
7. Характеристики на вируса на ЗНТ
- 8.....
- 9.. Вероятност за проникване на вируса на ЗНТ чрез мигриращи диви птици по миграционните пътища
.....
16. Мерки за ограничаване и недопускането на ЗНТ
17. Неизяснени аспекти по отношение на ЗНТ
18. Оценка на риска
19. Заключение
20. Литература
21. Приложения:
 - Приложение I
 - Приложение I
 - Приложение II

Въведение/Introduction

Вирусът на Западно-Нилската треска – ЗНТ (West Nile virus - WNV) е предаващ се чрез комари (mosquito-borne) Flavivirus, принадлежащ към групата на Японските енцефалитни вируси и техния антигенен комплекс на сем. Flaviviridae [1]. Заболяването е установено в Африка, Европа, Близкият Изток, Азия, Океания и от неотдавна и в Америка [2, 3]. Естественният цикъл на инфекцията включва птици и комари, най-често от родовете *Culex* spp. и *Aedes* spp. [4, 5]. Много от видовете диви птици играят ролята на амплификаторни гостоприемници [6], докато човекът, конете и другите бозайници се считат като инцидентни или крайни гостоприемници на вируса (dead-end hosts) [2]. Освен това неврологичните заболявания при коне и хора се отбелязват едва от края на 50-те години [7], като инфекцията при хора и коне се открива главно асимптоматично или с умерено фебрилно състояние [8, 9]. Заболеваемостта и силата на симптоматиката при хората зависят от различни фактори, като патогенността щама на WNV и имунният статус на пациента [10]. Екологичните аспекти на инфекцията с WNV включващи комарите, птиците и хората са описани за първи път в Египет през 1950 г.[11]. В последните 30 години различни случаи на инфекция със Западно-Нилска треска при коне и хора бяха обявени в Европа и Средиземноморския басейн. Различни проучвания установиха вирусна циркулация при диви птици и комари, даващи значителен принос за по-ясна картина на циркулацията на WNV на Стария континент. Независимо от извършените проучвания до момента екологичните аспекти, въввлечени в трансмисията на WNV и механизмите на вирусното интродуциране и разпространение на ЗНТ не са напълно изяснени.

Резюме

Материал и методи

Треска от Западен Нил (ТЗН) като нозологична единица

Етиология

Причинителят на заболяването ТЗН спада към семейство Flaviviridae, род Flavivirus (91). Вирусът на Треска от Западен Нил принадлежи към антигенната група на Японския енцефалит, в която са включени още вирусите на Murray Valley encephalitis и енцефалита Saint Louis. Вирсионите имат сферична форма, големина около 50 nm и липидна обвивка, която предпазва разположената във вътрешността едно-верижна (+ss) РНК, състояща се от около 11 000 нуклеотида. Във вирусната мембрана са разположени повърхностен Е протеин (envelope protein) и мембранен (membrane) М протеин, които са отговорни за голяма част от характеристиките на вируса, като спектър на чувствителни животни, тъканен тропизъм, репликация, място на прикрепяне на вируса, стимулиране на В и Т лимфоцитите.

В 5' края на РНК веригата се намира къс участък, състоящ се от около 100 нуклеотида, който не кодира никаква информация, последван от участък, в който е кодирана информацията за синтез на 3 структурни и 7 неструктурни протеина, в следната последователност: капсид-мембрана- обвивка (envelope)-NS1- NS2a-NS2b- NS3-NS4a-NS4b-NS5. След този участък, в 3' края е разположен участък, състоящ се от около 600 нуклеотида, който не кодира никаква информация. Репликацията на вируса се извършва в цитоплазмата, в близост до ендоплазмения ретикулум. След репликацията вирусните частици проникват в ендоплазмения ретикулум, от където посредством секреторния апарат напускат клетката (88).

Вирионите проникват в гостоприемниковата клетка чрез рецепторно обусловена фузия (сливане) на двете мембрани. Този процес възниква в следствие на сложни електростатични и физикохимични взаимодействия между повърхностните мембранни протеини (рецептори) на клетката гостоприемник и повърхностните мембранни протеини (рецептори) на вируса, които се ускоряват от ниското Ph на ендозомата (96). Репликацията на вирусът се извършва в цитоплазмата (в близост до ендоплазмения ретикулум), при което вирусната НК играе ролята на и-РНК, която пряко транслира кодираната в нея информация за синтезиране на вирусните белтъци (83).

Възприемчивост

Най-често заболяването засяга птици, коне и хора. Има докладвани спорадични случаи на заболяване на Треска от Западен Нил при други видове животни, като шимпанзета, кучета, котки, катерици, прилепи, елени, овце, ламы, алигатори, тюлени. При направено проучване в Канада, област Сакатчуан (Saskatchewan) през 2003 г. е установено, че по-голямата част от изследваните коне с клинични признаци на ТЗН са били на възраст ≤ 10 г., а смъртността в тази възрастова група е била 46%. 92% от леталните случаи (в следствие на естествения завършек на заболяването или на евтаназия) са се случили през месец август. Смъртността на кобилите е била 36%, на жребците - 82%, а на кастратите- 45%. Конете с тъмно оцветена космена покривка са били по-често засегнати от заболяването, но процента на летални случаи при тях е бил по-нисък (36%), в сравнение с тези с друг цвят космена покривка. По-голямата част от конете с клинични симптоми на заболяването са били със светъл цвят на космената покривка и са били използвани за езда (97).

Разпространение

ТЗН е разпространена е в Африка, Средния Изток и Западна Азия. В Западното полукуълбо е установена през 1999 г в Ню Йорк. През следващите 5 години се разпространява по цялата територия на САЩ, Канада, Караибите и Латинска Америка. До 2008 г от ТЗН в САЩ са умрели 1126 човека.

Distribution map of West Nile disease

Територии засегнати от ТЗН в света

Територии засегнати от ТЗН в Света и Америка до 2003 г.

Територии засегнати от ТЗН в Африка и Европа до 2003 г.

Епизоотология на заболяването

Главният път за предаване на инфекцията е чрез ухапване от комари. Вектори на заболяването са комари от р. *Culex*. В зависимост от географския район векторите са различни - в Европа главен разпространител на Треска от Западен Нил е *Culex pipiens*, а в САЩ са - *Culex pipiens* (Източната част), *Culex tarsalis* (Западната и Средна части) и *Culex quinquefasciatus* (Югоизточната част).

Комарите се заразяват при кръвосмучене от болни птици. **Птиците са естествени резервоарни гостоприемници, в които вирусът се размножава в големи количества.** Поради високо степенната и дълго продължаваща виремия (от 20-100 дни), заразените птици представляват първичен източник на инфекцията за кръвосмучещите комари, които чрез акта на ухапване заразяват други птици, а също така хора и коне.

През 2004 г. бе доказано (списание “Science”), че представителите на р. *Culex* в Европа са разделени в две популации - едната се храни с кръв от птици, а другата – от конете, хората и другите бозайници. Направените проучвания в Северна Америка показват, че 40% от изследваните комари от този род са **хибриди между двата типа, което обяснява в известна степен по-бързото разпространение на Треска от Западен Нил в САЩ.**

В организъмът на бозайниците вирусът не се размножава толкова лесно (не се развива високо степенна виремия по време на инфекцията) и се смята, че те не могат да бъдат източник на инфекцията. **Много автори определят бозайниците като госториемници в края на епизоотичната верига („dead-end hosts”) (95).**

Вирусът е изолиран от умрели птици от най-малко 138 вида, принадлежащи към разредите Врбчоподобни (Passeriformes), Дъждосвирицоподобни (Charadriiformes), Совоподоби (Stringoformes) и Соколоподобни (Falconiformes). Птиците от семейство Corvidae (врапи и сини сойки) са особено възприемчиви към вируса на Треска от Западен Нил (95).

Епидемията в САЩ през 2002 г. разкрива нови начини на предаване на инфекцията, като **кръвопреливане, трансплантация на органи, интраутеринно и чрез кърмене.** Има докладвани случаи на заразени лабораторни работници, които са се наранили (порязали) по време на извършване на аутопсия (89). От 2003 г. кръвните банки в САЩ рутинно изследват даряваната кръв за наличие на вируса. Като предпазна мярка Националната Кръвна Банка на Великобритания изследва донорите, които даряват кръв в рамките на 28 дни, след пътуване до САЩ и Канада.

В регионите с умерен и субтропичен климат хората най-често се заразяват през лятото и началото на есента. В тропическите зони инциденти на заболели хора от Треска от Западен Нил се наблюдават по-често през дъждовния сезон, когато има благоприятни условия за размножаването на комарите. **Въпреки, че не съществува възрастова и полова предразположеност към заболяването, по-голямата част от случаите на енцефалит и смърт са наблюдавани при възрастни хора.** В Австралия са установени само спорадични случаи на енцефалит, причинен от Kunjin вирус (субтип на вирусът на Треска от Западен Нил) (90).

През 1996 г. в Румъния като вектор на инфекцията е установен *Culex pipiens*. Всички заразени места са изобилствали от представители на този род комари, включително птичите навеси, къщите и особено жилищните блокове, много от които са имали течове по водопроводната система и застояла вода в мазетата (90).

През 1950 г., в направено проучване в Египет са установени два противоположни начина на протичане на инфекцията. В местности, където вирусът циркулира от много години заболяването се манифестира като често срещано заболяване сред децата, протичащо като лека треска без усложнения, което лесно може да се сбърка с останалите фебрилни състояния. Установено е, че в ендемични за заболяването райони в Африка естествено придобитият имунитет между децата е 50%, а между възрастните- 90 %. **В местности, където хората нямат естествено придобит имунитет към заболяването (северните части на регионите с умерен климат), срещата на тази застаряваща популация хора с вирусния агент води до превес на случаите на менингоенцефалит.** В тези райони, проучвания върху естествено придобитият имунитет при хората показват ниски стойности на серопревалентност - 2-4% в Букурещ (1996г.) и 3 % в Ню Йорк (1999г.) (88,90).

Фактори, които благоприятстват разпространението на инфекцията са извършването на дейности на открити места, липсата на прилагане на репеленти и наличието на открити водни басейни около жилищните области, които представляват места за размножаване на комарите (90). Избухването на заболяването в Букурещ и околностите през 1996-1997 г. е една от най-големите епидемии на арбовирусна инфекция в Европа, при която са регистрирани над 500 клинични случая на заболели хора, а смъртността е била 10%.

Тази епидемия е доказателство, че вирусните заболявания, предавани се чрез комари могат да засегнат голям брой възприемчиви организми, дори и в региони с умерен климат (90).

Клинична картина

При човека

При хората ТЗН обикновено протича а фебрилна реакция като грипоподобно заболяване включващи треска, главоболие, конюнктивит, ретробулбарен синдром, мускулни болки, а в някои случаи кожни обриви и отичане на лимфните възли. Признаците на по-тежки инфекции включват силна треска, схващане на врата, мускулна слабост, конвулсии и парализи. Смъртните случаи, свързани с тежките инфекции, варират от 3% до 15% и са най-чести при по-възрастните индивиди. В повечето случаи заболяването протича асимптомно или като внезапно започваща треска, главоболие, болки в гърба, миалгия и анорексия, които продължават 3-6 дни. При половината от пациентите се установяват еритемни и макулопапулозни обриви, които започват от лицето и торса, и преминават след седмица. Често срещана е и генерализираната лимфоаденопатия. Рядко установявани са миокардитът, панкреатитът и острия хепатит (90). Около 1 на 150 заразени човека развива тежка форма на заболяването, със засягане на ЦНС - менингит, енцефалит, менингиенцефалит, проявяващи се с промени в поведението (раздразнителност, обърканост, дезориентация), гадене, повръщане, депресия, летаргия, тремор, клонични гърчове. Рядко срещани признаци са припадъците, миелитът и полирадикулитът. Енцефалитът, придружен с тежка обща отпадналост и промени в съзнанието определят леталният изход на заболяването (90).

При **конете** инкубационният период на заболяването е 2-10 дни. При по-голямата част от конете протича с треска, обща отпадналост, мускулен тремор, атаксия, които преминават след около 10 дни (5). При тежката форма се наблюдават залежаване, парези, парализи, припадъци, кома. При тази форма на протичане на заболяването изходът обикновено е летален (85). При изследване на кръвта (диференциална кръвна картина и биохимично изследване) не се установяват отклонения в изследваните показатели (85). Наблюдава се и субклинична форма на протичане на ТЗН, при която не се установяват клинични симптоми и заболяването се диагностицира само чрез лабораторни изследвания. При дивите птици не се наблюдават клинични признаци и птиците се намират умрели (86).

Дивите птици, инфектирани с вирус от Западен Нил се откриват най-често мъртви, въпреки това не е изготвено пълно описание на клиничните признаци при дивите птици. Същото се отнася и за клиничните признаци при кучета, котки, прилепи, домашни зайци и домашни птици, които също са недостатъчно добре описани.

При домашните птици заболяването започва с депресия и атаксия, манифестираща се с липса на тонус на шийната мускулатура (86).

Съществуват сведения за заболяване и смъртен случай от енцефалит предизвикан от вирус от Западен Нил при възрастно **куче** в Илинойс през септември 2002. Кучето вероятно е било с потисната имунна система. Инфекция с вирус от Западен Нил е демонстрирана преди това върху кучета, но нито едно не е проявило клиника на заболяване. Вирус от Западен Нил е изолиран от скитащо **коте** в Ню Джързи през 1999, както и при две котки в

Ню Йорк през 2000. Трите котки са били тежко болни и са умрели. Тъй като заболяването, предизвикано от вирусът от Западен Нил при домашни любимци е доста рядко, то кучета и котки, демонстриращи неврологични признаци, би трябвало да се преглеждат по-скоро за други по-често срещани заболявания, включително и бяс. Ако домашен любимец покаже признаци на треска, депресия, липса на координация, мускулна слабост или спазми, парези или парализи, то ветеринарният лекар би трябвало първо да изключи заболяването бяс, а след това животното да изследва за заболяването ЗНТ.

По всичко личи, че повечето животински видове, макар и инфектирани, не развиват в достатъчна степен клинични признаци на заболяването.

Патологоанатомични изменения

При хистопатологично изследване на срези от главен и гръбначен мозък от коне, оцветени с хематоксилин - еозин се наблюдава остър менингоенцефалит, умерена инфилтрация с лимфоцити около кръвоносните съдове и огнищни струпвания на нервни клетки (85). При патологоанатомично изследване на гъски, заболели от ТЗН в Manitoba са установени асептичен енцефалит, с умерена периваскуларна инфилтрация с лимфоцити, огнищна глиоза, дегенерация на невроните, сателитоза, високостепенна генерализирана некроза на далака, панкреаса и черния дроб (86).

Диагноза

Диагнозата на заболяването е трудна само въз основа на клиничните признаци, патологоанатомичната находка и епизоотологичното обследване, поради многообразните и нетипични клинични признаци, нехарактерните патологоанатомични изменения и високият % асимптомно протичане на заболяването. Насочващи към diagnоза ТЗН могат да бъдат наличието на смъртност сред птиците в района (най-вече на представителите от сем. Corvidae), наличието на вектори на заболяването от р. Culex и констатиране на грипоподобно заболяване или менингоенцефалит сред хората. Окончателната диагноза се поставя след извършването на лабораторни изследвания.

Серологични методи. Наличието на антитела може да бъде установено чрез ELISA (enzyme – linked immunosorbent assay), РВХА (реакция възпиране на хемаглутинацията) и плакообразуващия метод (plaque reduction neutralization). Широко приложение в съвременната диагностика на заболяването намира ELISA методът, който е лесен и бързо приложим. (индиректна, конкуритивна, „сандвич“). Съществуват два вида китове - Ig M capture ELISA и Ig G ELISA.

Конкуритивна ELISA. Използва се за доказване на антитела срещу вируса на ЗНТ. Полистиреновите плаки са натоварени с пречистен вирусен антиген. Тази ELISA се използва за откриване на IgM антитела в конски и птичи серуми, които могат да се установят от 7-10 дни до 1-2 месеца след естествено заразяване с вируса и е подходяща при извършването на рутинни изследвания (screening test). Повечето коне с енцефалит, дължащ се на заразяване със ЗНТ са положителни при изследване с конкуритивна ELISA скоро след началото на клинични признаци. Подходящ материал за изследването е кръвна проба, взета в началото на заболяването.

Индиректна ELISA за доказване на антитела срещу ТЗН Полистиреновата плака е натоварена с anti-rpM-E моноклонално антитяло. Описаната техника се използва за откриване на IgG антитела в конски серуми, които могат да се установят до 1 година след

прекарване на инфекцията. При интерпретацията на резултатите трябва да се вземе в предвид, че наличието на положително реагиращи серуми те може да са в следствие на проведена ваксинация срещу ТЗН или на кръстосната реакция с представители от антигенната група на St Louis енцефалит. Като материал за извършване на изследването служат двойни кръвни проби, взети в началото на заболяването и 14 дни след вземането на първата проба. Четирикратното покачване на титъра на антителата е доказателство за наличие на инфекцията.

Плако-редукционен метод (plaque reduction neutralization- PRN) Техниката на плакообразуване е разработена от Dulbecco (1952). Базира се на способността на вирусите да образуват плаки под плътна хранителна среда в монослойни култури. Плаките представляват групи от дегенерирани клетки, които не се оцветяват с витални бои (неутрално червено) и се виждат като бели петна на фона на червеникавия монослой (82). Плакоредукционният метод се използва за доказване на антитела срещу ТЗН. При наличие на антитела в изследваните проби те се свързват с вируса на ТЗН и образуването на плаки се подтиска.

Методът на плакообразуване е най-чувствителният серологичен метод, но трябва да се има в предвид, че както при него, така и при ELISA съществува кръстосана реакция с други представители на р. Flavivirus, като St. Louis вирусен енцефалит и Японски вирусен енцефалит. За целта при извършването на реакцията може да се направят паралелни тестове с вирусите на St. Louis вирусен енцефалит и Японски вирусен енцефалит (94).

Вирусологични методи

Вирус изолация

Поради наличието на сходни клинични признаци е задължително предварително пробите от коне да бъдат изследвани за бяс, след което да се пристъпва към изолацията и идентификацията на вируса на ЗНТ.

Подходящите за изследване материали (главен и гръбначен мозък от коне, сърце, черен дроб от птици) се нарязват със стерилни инструменти на малки парченца с големина около 1cm x 1 cm, след което се хомогенизират с кварцов пясък, PBS и антибиотици (пеницилин, стрептомицин). С хомогенизираната смес се инокулират на чувствителни клетъчни линии-Vero, RK-13. Клетъчните култури се инкубират при 37°C и се наблюдават ежедневно в продължение на 14 дни за наличие на цитопатичен ефект (ЦПЕ). За визуализиране на ЦПЕ се използва общ за представителите на р. flavivirus поликлонален антисерум, маркиран с флуоресцин-изотиоцианат или специфични за вируса на ТЗН моноклонални антитела (IgM H5-46 и IgG 7H2), след което се наблюдават на флуоресцентен микроскоп. Клетките, които не показват ЦПЕ в рамките на 14 дни се пасират повторно и се наблюдават за наличие на ЦПЕ (88,93). Подходящи материали за извършване на вирус изолация са главен и гръбначен мозък от коне с клинични признаци на енцефалит или главен мозък, сърце и черен дроб от умрели птици. При извършване на реакцията трябва да се знае, че изолацията на вируса е по-лесна от органни проби от птици. Препоръчително е в лабораторията да се изпрати цяла глава от кон, тъй като по този начин се елиминира рискът от заразяване с бяс, запазва се вирусния титър и се свежда до минимум рискът от вторично замърсяване на материала (87,94).

Молекулярно-биологични методи

В диагностиката на вирусните заболявания по животните все по-голямо приложение намират молекулярно-биологичните методи и най-вече PCR (polymerase chain reaction- полимеразна верижна реакция). В реакцията се използват най-малко два праймера- forward

primer, който определя началото на фрагмента за амплификация и reverse primer, определящ края на фрагмента. Високочувствителен метод за детекция на НК в проби от животни и най-вече в проби от коне е **гнездовият PCR (RT-nPCR)**. При него се използват две двойки праймери, които се добавят в две последователни стъпки на PCR реакцията. Използването на RT-nPCR увеличава специфичността на реакцията и е подходящ за амплификация на дълги ДНК фрагменти.

Широко приложение в диагностиката на терена намират **имунохроматографските методи**. Разработен е такъв метод за установяване на антигена на вируса на ТЗН в проби от комари на фирмата Medical Analysis Systems (Vec Test[®]). Принципът на метода се базира на свързването на наличният в пробата антиген с маркирано със златни частици антители, при което се образува антиген-антитяло - златни частици комплекс. При миграцията на тези комплекси през тест зоната те се свързват с намиращите се в нея имобилизирани антитела срещу вируса на ТЗН и образуват имунни комплекси. Несвързаните маркирани антитела преминават през тест зоната и могат да бъдат отчетени в контролната зона. Наличието на червено-пурпурна линия в тест зоната означава положителна реакция. Методът се използва с успех за първоначално определяне на потенциално опасните места на наличие на заболяването и контрол на извършената дезинсекция. При направено проучване на чувствителността и специфичността на метода, при използване на проби (клоакални и трахеални тампони) от умрели птици (гарвани, свраки, врани, сойки) е установено, че методът е особено подходящ за трахеални тампони от врани, като специфичността в случая е 83,9%, а чувствителността- 93,6%, което го прави подходящо средство за изготвяне на надзорни програми (92).

Диференциална диагноза

Тя включва разграничаване от бяс, протозоен миелоенцефалит, Западен енцефалит по конете, ринопневмонит (EHV-1), чернодробни заболявания (хепатоенцефалопатия). Клиничните признаци на ЗНТ могат да бъдат сходни до тези при беса, но при него винаги се установява прогресиране на клиничните симптоми. При Западният енцефалит по конете лезиите в краниалните дялове на ЦНС са по-тежки, поради което и клинични признаци като промени в поведението на животните и гърчове са често срещани при това заболяване. При случаи на хепатоенцефалопатия се установяват апатичност, иктерус, сънливост и промени в биохимичните показатели на кръвта. Разграничаването на ринопневмонит и Западен енцефалит по конете от ТЗН може да се направи при серологично изследване на кръвни проби (85).

Лечение

Няма разработено лечение на ТЗН. Прилага се общо укрепваща терапия, в която могат да бъдат включени и нестероидни противовъзпалителни средства. Болните животни се поставят при подходящи хигиенни условия, изолирани, без шум и други дразнителни фактори. При необходимост конете се настаняват в люлки. Противопоказно е прилагането на кортикостероидни препарати (84).

Проучвания за вектори на ЗНТ в България

По данни на Националния център по заразни и паразитни болести, в България основни потенциални преносители на вируса на ТЗН са 8 вида комари: *Anopheles maculipennis*

complex, Aedes cinereus, Aedimorphus vexans, Ochlerotatus cantans, Culex modestus, Culex perexiguus, Culex pipiens и Coquillettia richiardii.

Според местообитанието и значимостта за пренасяне на вируса на ТЗН в България тези 8 вида комари могат да се разделят на три групи:

1. Обитаващи територията цялата страна - *Anopheles maculipennis complex* и *Culex pipiens*, включително и по границата с Румъния и Гърция.
2. Обитаващи големи територии предимно Северна България и Черноморието - *Culex modestus* и *Aedimorphus vexans*.
3. Обитаващи малки но важни в епизоотично отношение територии (по границата със страни с установена ТЗН) - *Aedes cinereus* и *Coquillettia richiardii* - по цялото протежение на р. Дунав; *Culex perexiguus*- на ограничена територия на границата с Гърция; *Ochlerotatus cantans*- по Черноморието.

Разпространение на районите с *Anopheles maculipennis complex*

Разпространение на районите с *Culex pipiens*

Екология на инфекциите със ТЗН

Кръвосмучещи вектори

Комарите и най-вече, тези които главно се хранят чрез къвосмучене от птици са принципният вектор на заболяването ТЗН. Вирусът на ТЗН е бил изолоран от 43 вида комарни вида, домирани от *рода Culex* (Табл. 1).

Табл 1. Изолиране на вирус на ТЗН от хематофагни артроподи

Вид комар	No	Изолиран в страна
<i>Culex antennatus</i> ^a	6	Egypt, Madagascar
<i>decens</i> group	8	Madagascar
<i>ethiopicus</i>	1	Ethiopia
<i>guiarti</i>	1	Cote d Ivoire
<i>modestus</i>	3	France, Russia
<i>neavei</i>	4	Senegal, South Africa
<i>nigripes</i>	1	Central African Republic
<i>perexiguus</i>	1	Israel
<i>perfuscus</i> group	3	Central African Republic, Senegal
<i>pipiens</i> ^a	7	South Africa, Egypt, Israel, Romania, Czechland, Bulgaria ^b
<i>poicilipes</i>	29	Senegal
<i>pruina</i>	1	Central African Republic
<i>quinquefasciatus</i> ^a	7	India, Pakistan, Madagascar
<i>scottii</i>	1	Madagascar
<i>theileri</i> ^a	4	South Africa
<i>tritaeniorhynchus</i> ^a	3	Pakistan, India, Madagascar
<i>univittatus</i> ^a	51	Egypt, Israel, South Africa, Madagascar
<i>vishnu</i> ^a group	6	India, Pakistan
<i>weschei</i>	1	Central African Republic
sp.	3	Egypt, Algeria, Central African Republic
<i>Coquillettidia metallica</i>	1	Uganda
<i>microannulata</i>	1	South Africa
<i>richiardii</i>	5	South Russia, Bulgaria ^b

<i>Mansonia uniformis</i>	1	Ethiopia
<i>Aedes aegypti</i> ^a	1	Madagascar
<i>africanus</i>	1	Central African Republic
<i>albocephalus</i>	35	Madagascar
<i>albothorax</i>	1	Kenya
<i>cantans</i>	7	Slovakia, Ukraine, Bulgaria ^b
<i>caspius</i> ^a	1	Ukraine
<i>circumluteolus</i>	2	South Africa, Madagascar
<i>excrucians</i>	1	Ukraine
<i>juppi+caballus</i>	1	South Africa
<i>madagascarensis</i>	1	Madagascar
<i>vexans</i>	3	Senegal, Russia
<i>Anopheles brunnipes</i>	1	Madagascar
<i>coustani</i>	1	Israel
<i>maculipalpis</i>	1	Madagascar
<i>maculipennis</i>	3	Portugal, Ukraine
<i>subpictus</i>	1	India
sp.	1	Madagascar
<i>Mimomyia hispida</i>	8	Senegal
<i>lacustris</i>	4	Senegal
<i>splendens</i>	6	Senegal
sp.	2	Senegal
<i>Aedeomyia africana</i>	1	Senegal
Меки кърлежи		
<i>Argas hermanni</i> ^a	3	Egypt
<i>Ornithodoros capensis</i> ^a	5	Azerbaijan
Твърди кърлежи		
<i>Hyalomma marginatum</i>	5	Astrakhan, Azerbaijan
<i>detritum</i>	1	Turkmenistan
<i>Rhipicephalus turanicus</i>	1	Azerbaijan
<i>muhsamae</i>	1	Central African Republic
<i>Amblyomma variegatum</i>	1	Central African Republic
<i>Dermacentor marginatus</i> ^a	1	Moldavia

В Африка и Близкият Изток главен вектор на ТЗН е *Cx. univittatus* (освен това *Cx. poicilipes*, *Cx. neavei*, *Cx. decens*, *Aedes albocephalus*, от *Mimomyia* spp. Играят важна роля в опрегелени региони). В Европа компетентни вектори за ТЗН са *Cx. pipiens*, *Cx. modestus* и *Coquillettidia richiardii*, В Азия - *Cx. quinquefasciatus*, *Cx. tritaeniorhynchus* и *Cx. vishnui* pre. Експериментално предаване на вирус на ТЗН е описано още при *Culiseta longiareolata*, *Cx. Bitaeniorhynchus* и *Ae. albopictus* (101,105). **Трансоварилно предаване на вируса на ТЗН в ниски количества е демонстрирано при *Cx. tritaeniorhynchus*, *Ae. Aegypti* и *Ae. Albopictus*.**

Случайно вирус на ТЗН е изолиран от други хематофагни кърлежи, както меки, така и твърди, паразитиращи по птиците аргасови (меки) или амблиомни (твърди) (Табл.1), **както и експериментално е възпроизведено предаване на вируса на ТЗН при кърлежите *Ornithodoros savignyi*, *O. moubata*, *O. maritimus*, *O. erraticus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *R. rossicus*, *Dermacentor reticulatus*, and *Haemaphysalis leachii* (101,105).**

Гръбначни гостоприемници

Дивите птици са основния гостоприемник на вируса на ТЗН. Вирусът е изолиран от голямо количество птици обитаващи влажните територии или от сухоземни птици. (100-103,106-108). При тях е установена достатъчна по степен и продължителност виремия, даваща възможност да се заряват векторите – комари. (100,109,110). **Вирусът персистира в органите на инокулирани гъски и гълъби от 20-100 дни.** (110). Мигриращите птици пък са инструментът за пренасянето на вируса през периода на пролетната миграция на север от Африка към Европа и Азия (104,106-108 ,109, 111).

Рядко вирусът на ТЗН е бил изолиран от бозайници (*Arvicanthis niloticus*, *Apodemus flavicollis*, *Clethrionomys glareolus*, сентинелни мишки и хамстери, европейски кафяв заек, *Rousettus leschenaulti*, камили, крави, коне, кучета, *Galago senegalensis*, хора) в ензоотичните огнища (101-103). **Бозайниците са по-малко важни в епизоотологията на ТЗН, отколкото птиците за подържането на цикъла на предаване на вируса в екосистемите. Само конете и лемуриите (112) имат умерена виремия и изглежда подържат локалната циркулация на вируса на ТЗН.** Жабите (*Rana ridibunda*) също могат да приютяват вируса, като тяхното донорство за вируса към *Cx. pipiens* също е било потвърдено (112).

Екологични фактори, свързани с цикъла на предаване на вируса на ТЗН

Вирусът на ТЗН се поддържа като ензоотично циклиращ агент, първично между птици гостоприемници и комари, играещи ролята на вектори [10]. Ролята на прелетните мигриращи птици за пренасянето на вируса и интродуцирането му в Европа и Средиземноморският Басейн много ясно е оценено от множеството проучвания на испанските автори [42-45, 63, 64], в Израел [65], Полша [63], Румъния [23] и Чешката република [27]. На основата на фиклогенетичния анализ и сравнителните изследвания след секвентен анализ на целия геном на изолати на вируса на ТЗН от 1971 и 2004г., бе доказано повтарящо се интродуциране в Португалия [66]. Съгласно тази хипотеза мигриращите прелетни птици, които могат да бъдат инфектирани по време на престоя им в Африка в местаобитанията им през зимния сезон носят вируса на ТЗН обратно към Европа

при завръщането им през пролетния сезон. Тази хипотеза би могла да обясни защо огнищата и епизоотичните взривове на ТЗН често се наблюдават в/или в близост до влажните територии и урбанизираните територии, където популациите от мигриращи птици, векторите и амплифициращите вируса гостоприемници често са в постоянно присъствие и често в завишена плътност.

Hypothesis: Ecology of Transmission of WNV to Humans

[\[Back to Out\]](#)

Екологични фактори, влияещи на предаването на вирус ТЗН към хората

Тя би могла също така да обясни времето за поява на епизоотичните взривове с интродуцирането на вируса на ТЗН през месеците април и май с миграциите птиците на север, с последващата амплификация на вируса чрез инфектиране на локалните (резидентните) популации от птици и евентуално на откриването на вирусната инфекция при хора и еквиди от юли до септември in [68]. Серологичните проучвания, проведени в Испания край Севиля през 2004 г. [44] откриват специфични антитела срещу вируса на ТЗН при 3 вида мигриращи птици на далечни разстояния от Суб-Сахара (*Lanius senator*, *Phoenicurus phoenicurus*, *Sylvia borin*) и при един резидентен вид (*Turdus merula*).

Сезонна динамика и вариации при арбовирусните инфекции – в розово – за ТЗН

Значителният брой вирусологично позитивни резидентни птици, установени в Италия през 2008 г. (*Pica pica*), гарван (*Corvus corone*) и скален гълъб (*Columba livia*) [49] подсказват за възможната роля на тези резидентни птици в подържането на локалната вирусна циркулация. В този момент обаче поради липсата на данни за продължителността на виремичния период при тези видове не дават възможност да се направят окончателни и по-категорични заключения за възможният принос на тези птици в епидемиологията на ТЗН и най-вече за подържането на инфекцията в междуеписоотичните периоди. Що се отнася до вирусната циркулация и трансмисия в популацията от птици, съществува възможност вирусът на ТЗН при враните [68] и гъските [69] да се предава и по друг начин освен с артроподни вектори. Тези проучвания обаче са провеждани само в САЩ с щамове, изолирани в района на Ню Йорк 1999г. и Израел – 1998г. Няма подобни наблюдения или експерименти в Европа или с други щамове на вируса на ТЗН. Ролята на резидентните птици в епидемиологията на ТЗН не е ясна, но по-вече информация е налична относно векторите. Вертикалното предаване на вируса на ТЗН при комарите (т.е. преминаването на вируса при женските към потомството) е демонстрирано лабораторно [69, 70] и на терена [71]. В допълнение, откриването на вируса на ТЗН в сборни улови (пулове) от комари *Culex pipiens*, презимуващи комари в Ню Йорк през 2000 г. [72] ясно показват свойството на вируса на ТЗН да презимува и да преживява в хибернатизирани комари. Преживяването на възрастните комари през зимата или тяхната понижена активност през зимните месеци понякога се наблюдава и в Средиземноморските страни и други благоприятни температурни зони [73-75]. Ензоотичният цикъл може да перзистира (да съществува постоянно) на дадена географска ширина от едната до следващата година, без някаква външна изява на доказателство за неврологични признаци при конете и хората. Този феномен често е наблюдаван на различни места в Европа (Испания, Португалия, Русия, Турция и др.). В Италия, надзора извършен в периода 2001-2007 г. в 15 различни области с влажни зони бе в състояние да открие спорадична циркулация на вируса на ТЗН в различни региони на страната чрез наличието на сероконверсия при сентинелни птици и коне [47, 76]. Във всички случаи доказателството за навлизането на вируса на ТЗН и циркулацията му сред тях не е била последвана от широка епидемична вълна или установяване на неврологични случаи, както при конете, така и при хората. **Това се базира и на наблюдението, че инфекцията с вируса на ТЗН е много тясно свързана с влажните територии, появата, прелета и гъстотата на птичата популация, и най-вече на мигриращите птици** [42, 64, 65, 77]. Механизмите, водещи до прехвърлянето на вирусната инфекция към хората и конете не са напълно изяснени. Счита се, че важна е ролята на повсеместно разпространените популации от комари, хранеща се както от хора, така и от птиците [9] **и особено видете от *Culex pipiens species complex***. Той включва ***pipiens* и *molestus* форми**, които имат варираща степен на орнитофилност и антропофилност, респективно и могат да изпълняват ролята на вектори с много висок потенциал за разпространение на вируса на ТЗН [78]. В Португалия, и двата вида, *pipiens* и *molestus* формите взаимно могат да се подпомагат и да повишават своята активност като вектори [79], но също така и с участието на резидентни птици, като magpies и гълъбите [49], като чести обитатели на урбанизираните територии. Други и по-основни екологични, социални и промени в поведението им могат да увеличат честотата на контактите между хората и

дивите птици, което да улесни инфектирането на хората. Освен това ясна е връзката между вируса на ТЗН и влажните територии, като два епизоотични взрива бяха докладвани в Европа при населени с хора зони в Букурещ [19] и Волгоград [26]. Болшинството от от пациентите (61%), инфектирани по време на епизоотията от ТЗН през 1996 г. живеят в региона на Букурещ [19]. *Culex pipiens* е бил преобладаващият вид комари. Блокове с жища са били най-тежко инфектирани поради наличието на теч от тръбите и наличието на застояли води в приземните етажи [19]. При епидемията във Волгоград през 1999г. приблизително 65% и 30 % от случаите при хората са от Волгоград и Volzhskii urban areas, респективно и само 5% се откриват в селата около Волгоград [26]. Голямата градска епидемия от ТЗН в Ню Йорк станала през 1999г. е била с 59 хоспитализирани и 7 смъртни случая [9]. Големият капацитет на вируса да предизвиква градски епидемични взривове се потвърждава с наблюденията за нарастване на случаите на взривове от болестта в урбанизираните и гъсто населени райони на САЩ. **Изводът е, че урбанизацията става важен рисков фактор за проявата на ТЗН в САЩ** [80]. Не бива обаче да се забравя, че както еквидите, така и хората са случайни и крайни гостоприемници на вируса на вируса на ТЗН с незначителна роля за по-нататъшното развитие на епизоотичния процес[81].

Естествените огнища на ТЗН в палеарктичното пространство главно са разположени във влажните екосистеми - делтите на реките и наводнените полета и се характеризират с така наречения птица-комар цикъл циркуляция на вируса. **Аргасовите и амблиомните кърлежи могат да подпомагат (спомагателно и допълнително) осъществяването на цикъла на циркуляция птица-птица, особено в някои екосистеми, характеризиращи се с по-сухи и топли местобитания на птиците, където липсват комари.** Дори цикълът жаба-комар (112) може да функционира при определени условия в дивата природа. В Европа, трансмисията на вируса на ТЗН е потвърдена по два основни начина на циркуляция в екосистемите: горски (sylvatic) цикъл, осъществяван от дивите влаголюбиви птици и орнитофилните комари. При градска циркуляция се осъществява предаване на вируса между синантропните или домашните птици и комарите, хранещи се както от птиците, така и от бозайниците (хора и коне). Тук вектори са главно *Cx. pipiens/molestus*. Такъв е бил градският цикъл на предаване, който е доминирал в Букурещ по време на епидемичния взрив през 1996-97г, в Румъния (98,99). Циркуляцията на на ТЗН в Европа е подобна на тази, наблюдавана при енцефалита St. Louis в Северна Америка, където горският цикъл на циркуляция между синантропните птици и *Cx. tarsalis* е алтернативен на градския цикъл между синантропните птици и *Cx. pipiens*.

Екологичната циркуляция за предваните чрез комари арбовирусни инфекции е сложна и при ТЗН тя не е изключение. Сега е известно, че вирусът на ТЗН се поддържа първично от птичата популация чрез комарите. Птиците са естествения гостоприемник на вируса и освен това инфекцията може да бъде фатална за много естествени и екзотични видове птици. Най-важните птици, въввлечени във вирусната циркуляция и амплификация са дъждосвириците (Passeriformes), certain gulls (Charadriiformes). Два вида прерийни птици (Falconiformes и Strigiformes) имат по-голяма способност да пасират вируса към комарите, отколкото тестваните други групи от птици. **Комарите които помагат да се поддържа цикъла на предаване между птиците се наричат поддържащи вектори.**

Основни, спомагателни вектори, гостоприемници и циркулация на вируса на ТЗН

Наблюдава се и предаване на вируса от птиците към човека. Тези комари се означават като „**bridge vectors**“ и обикновено са видове, които се хранят от птиците и човека. Конете и хората се означават като **крайни вектори - "dead-end hosts"**, защото вирусът не циркулира в достатъчни нива в кръвта на тези реципиенти за да бъде инфекциозен за комарите.

Най-малко 62 вида комари се срещат в региона на Ню Йорк и най-малко 16 от тях, които са били тествани са се оказали положителни за инфекция с ТЗН чрез вирус изолация, доказване на нуклеинова киселина или откриване на вирусен антиген.⁹ Едно трябва да е ясно, че не е възможно всички те да се инкриминират за компетентни вектори, тъй като това не е достатъчно доказателство за тяхната заразителност, но едно е ясно, че те са пили поне един път заразена с вируса ТЗН кръв. **Някои от тези комари могат да бъдат заразени с вируса, но може да не са способни да пренасят заразата към птиците или хората.**

Векторна компетентност и капацитет на комарите

Различни критерии трябва да изпълнява един комарен вид да се определи като **компетентен вектор**, пренасящ вируса на ТЗН. Критериите за това могат да се обобщят в: 1) трябва да има повторна изолация на вируса от естествено нахранени с кръв комари. 2) Комарният вид следва да е чувствителен на вирусната инфекция и при добре контролирани лабораторни условия да предава инфекцията на чувствителния гостоприемник. 3) Комарният вид следва да се храни естествено върху естествения си гостоприемник в природата и 4) трябва да съществува връзка между активността на комарите и предаването на вируса в природата.

Основавайки се на множество улови на комари и на лимитираните данни за предпочитанията за хранене на комарите, изглежда че **само няколко вида са много важни за подържането на вируса на ТЗН** при птиците, докато останалите по-често са въввлечени за предаването на вируса към човека, конете и другите животни като „бридж

вектори^{9,11,12}. За района на Ню Йорк са утановени: *Culex p. pipiens*, *Culex restuans*, *Culex salinarius*, *Ochlerotatus j. japonicus*, *Ochlerotatus triseriatus*, *Ochlerotatus atropalpus* и *Aedes albopictus*.

***Culex p. pipiens* предпочита да се храни върху птици.** Лабораторните проучвания показват, че този вектор е ефективен вектор за вируса на ТЗН.^{11,12} Те се основават на лабораторните резултатаи за *Culex p. Pipiens*, като хранещ се върху птиците комар, на множеството теренни изолати на вируса и лабораторно демонстрираната му векторна компетентност. По всичко изглежда, **че този вид играе ролята на най-важен вектор за подържане на ТЗН** при птиците и околжилищните местобитания на птиците. *Culex restuans* също показва потенциал да бъде въввлечен във вирусната циркулация между птиците. Беше показано, че *Ochlerotatus j. japonicus*, *Ochlerotatus triseriatus*, *Ochlerotatus atropalpus*, *Aedes albopictus*, and *Culex salinarius* са компетентни вектори в лабораторни условия.^{11,12} Необходими са и допълнителни лабораторни проучвания за да изяснят каква е ролята на тези и други комари за предаването на вируса на ТЗН към хората, конете и другите животни.

Медицинските ентомолози най-често питат имало ли е неотдавна големи дъждове и като резултат на това да се е появила висока активност на вируса на ТЗН. Друг най-често задаван въпрос е какво е влиянието на последните горещини за предаването на ТЗН. Друг въпрос е за влиянието на неотдавнашно захлаждане върху вирусната циркулация. На тези въпроси понякога е трудно да се отговори и много изследователи се концентрират върху провеждането на изследвания, имащи за цел установяване за **връзката между температурата и количеството на падналите валежи върху екологията на вируса на ТЗН.** Показано е, **че големите количества валежи могат понякога да се свържат по време със застояли води в контейнери и развъждането на комарите.** Развитието на комарите като студенокръвни инсекти зависи от средната температура на околната среда. Основно по-високите температури спомагат за по-бъзото развитие на комарите от яйце през ларва до възрастно насекомо. **Репликацията на вируса в комара също е температурно зависима.** По-студената околна среда води до по-бавна вирусна репликация, докато по-високата – до засилване на репликацията.

Треска от Западен Нил

в Европа и Средиземноморието в периода 1979-2012г.

В последните десетилетия инфекцията от ТЗН при коне и хора често бе съобщавана в Европа и Средиземноморският Басейн [4, 12]. Тези случаи дават възможност за по-доброто проучване екологията на вируса на ТЗН в условията на Европейския континент. Отделно, следвайки класическия епидемиологичен подход, прилагането на съвременните технологии в диагностиката предполага изследването генома на циркулиращите на терена вируси с прилагането на най-новите технологии за анализ на генома на щамовете, въввлечени в огнищата на избухване. Стана възможно да се сравняват РНК секвенциите на изолатите и те да се групурат в генетични линии и клъстери. Малки различия в РНК секвенциите могат да бъдат открити дори при последващи избухвания, с възможност за проследяване пространственото разпространение на вирусите, нещо което преди това не бе възможно с помощта на конвенционалните серологични тестове. Доказана е филогенетичната връзка на щамовете от двете основни линии, генетична линия 1, която се състои от щамове WNV от Европа, Америка и Северна Африка и Австралия и генетична линия 2, която съдържа щамове, исторически изолирани в Суб-Сахарана Африка. Последните се считат за непатогенни за хора и коне. Третата генетична група вируси,

Огнища на ТЗН, предивиквани от щамове на WNDV от генетична линия 1 (Европейско-Средиземноморски/Кенийски клъстер)

Северна Африка

Между август и септември 1994 г. епидемия от ТЗН бе установена в Алжир. Около 50 случая са били регистрирани в село от оазиса Timimoun в централна Сахара. Двадесет от случаите са били с енцефалити. Инфекцията е предизвикала 9 смъртни случая [12]. Две години по-късно, от август до октомври огнище на ЗНТ при коне е описано в провинциите Kenitra и Lagache в Мароко. Вирусът засяга 94 животни 42 от тях умират[17]. Между септември и декември 1997 г. в Тунис, в окръзите Sfax and Mahdia 173 пациенти са хоспитализирани със симптоми на менингит и менингоенцефалит [12, 18]. Докладвани са 8 смъртни случая. В Мароко в същите райони, където заболяват хората през предишната година е имало и 9 случая на енцефалити с 5 смъртни случая при коне [14].

WND evolution in Tunisia 2003-2007

Източна Европа

От юли до октомври 1996г. при 393 пациенти в Букурещ и други региони на югоизточна Румъния серологично са потвърдени, че са били инфектирани с вирус на ТЗН. 352 от тях са показвали нервни симптоми и 17 пациенти са умряли [19]. След първите случаи на епидемичния взвив изследванията проведени в следващите години потвърждават циркулацията на вируса на ТЗН при хора [20, 21] птици и коне [22, 23]. В 1997г., година

по късно ТЗН е потвърдена при 5 пациенти в Южна Моравия на Чехия от юни до септември 1997г. [24]. В същото време вирусът на ТЗН е изолиран от сборни проби на комари [24,25]. Между юли и октомври 1999г., епидемия от ТЗН е регистрирана във Волгоград, Русия, където 826 пациенти са хоспитализирани с клинична диагноза акутен асептичен менинго-енцефалит[26]. Кръвните проби, взети от 318 пациентите са потвърдили инфекция със ТЗН при 183 от тях, включително и при 40 фатални случая [26]. По-нататъшните проучвания на популациите диви птици във влажните територии на Южна Моравия в Чешката Република между 2004 и 2006г., серологично потвърждават присъствието на инфекция с вируса на ТЗН при 13 (3.3%) от 391 тествани птици. Позитивните серореагенти са принадлежали към 11 вида: common coot (*Fulica atra*), common kingfisher (*Alcedo atthis*), reed warbler (*Acrocephalus scirpaceus*), sedge warbler (*Acrocephalus schoenobaenus*), marsh warbler (*Acrocephalus palustris*), Savi's warbler (*Locustella luscinioides*), reed bunting (*Emberiza schoeniclus*), blackcap (*Sylvia atricapilla*), penduline tit (*Remiz pendulinus*), blue tit (*Parus caeruleus*) and starling (*Sturnus vulgaris*) [27]. Информация за нови случаи при хора през 2005 и 2006г. в регионите на Астрахан и Ростов на Дон (Русия) са отбелязани в системата за оповестяване ProMed mailing system [28, 29].

Западна Европа

Между 1962 и 1965г., случаи на ЗНТ при хора и коне са открити в реайона на Camargue (Франция), като вирусът е бил изолиран от комарите *Culex modestus* [30-34]. Преди 1970г., е била установена епизоотия от енцефаломиелит по конете в Южна Португалия. Неутрализиращи вируса на ЗНТ антитела са установени при 29% от оздравелите животни [35]. През 1971г. в същият окръг, WNV е изолиран от комари *Anopheles maculipennis* s.l [36]. През 1979г., инфекция от WNV е била заподозряна в делтата на реката Ебро в Испания[35], и едва 19 години по-късно по-нови проучвания показват наличието на антитела в човешката популация, живееща в тази област на Испания [37]. В късното лято на същата година инфекция с WNV за първи път е доказана при коне във влажни области около Тоскана, Италия [38]. Заболели са били 14 коня, но случаи на енцефалити при хора не са наблюдавани. В областта Camargue (Франция) между септември и ноември 2000 г. инфекция с WNV лабораторно е била потвърдена при 76 еквиди от 131 животни с неврологични симптоми [8], като заболяването е предизвикало смъртта на 21 животни. През 2003г. по-нататъшни нови случаи на ТЗН са описани при хора и коне [39] а в 2004г.- само при коне [40]. През 2004 асептичен менингит, предивикан от WNV е диагностициран в Испания [41]. В три последователни години – 2003, 2004 и 2005г. проучвания върху прелетни птици - common coot (*Fulica atra*) в Националния парк Донана (Андалусия) доказват наличието на неутрализиращи антитела при птиците [42]. Сероконверсията, установена при повторно уловени птици поддържа хипотезата за локалната циркулация на вируса на ЗНТ сред тях [41]. По-сетнешните проучвания показват наличието на неутрализиращи антитела срещу вируса на ТЗН и при други видове мигриращи птици в Южна Испания [43]. През 2004 са проведени сравнителни проучвания край Севиля за нивото на неутрализиращи антитела за ТЗН при мигриращи, прелитащи от по-дълги

дестинации, като Суб-Сахара и от резидентни птици [44]. Антитела са открити при 3 вида прелитаци на дълги разточния (trans-Saharan migratory birds - *Lanius senator*, *Phoenicurus phoenicurus*, *Sylvia borin*) и при един вид резидентна птица (*Turdus merula*). **Това наблюдение потвърждава важната роля на прелетните птици за интродуцирането на WNV в този регион, но също така поддържа и хипотезата за локалната вирусна циркулация сред резидентните птици.**

Схема на миграционните потоци анд дивите птици от далечни и по-близки разстояния, имащи отношение към епизоотологията на ЗНТ

През лятото на 2004 г. геномна РНК на вируса на ТЗН бе доказана в комари *Culex pipiens* и *Culex univittatus* чрез RT-PCR при 6 от 57 сборни проби, събрани в Южна Португалия. Филогенетичният анализ демонстрира тясна връзка с щамове WNV, циркулиращи в Средиземноморския басейн (Италия, 1998; Франция, 2000; Мароко, 2003) [45]. През лятото на 2004г., два свързани случая на ТЗН също бяха установени при туристи в Algarve, Португалия [46] и вирусът на ТЗН е бил изолиран от комари от родовете *Culex pipiens* s.l. и *Culex univittatus* [45]. Две години по-късно, 4 случая при коне, заболели от ТЗН са установени в Argeles sur mer във Френския департамент Puyénées-Orientales [46]. През август 2008г., след 10 годишно благополучие голям епидемичен взрив, засягащ 9 провинции от три северни региона на Италия (Emilia Romagna, Veneto, Lombardy) със 794 случая на инфекция с WNV infection при 251 коне са доказани на базата на клинични прегледи и серологично. Само 32 от серологично позитивните коне са показвали клинични симптоми и 5 са умрели [48, 49]. Значителни нива на позитивитет чрез RT-PCR са наблюдавани в насекомите от вида (*Pica pica*) (9.1%, 95% ниво на достоверност: 6.1–13.4%), при черните гарвани (*Corvus corone*) (7.4%, 95% ниво на достоверност: 3.6–14.4%) и гълъбите (*Columba livia*) (12.9%, 95% ниво на достоверност: 7.6–21.2%). Първи случаи на ТЗН при хора с невроинвазивни симптоми са открити в Италия през 2008 г. [50, 51]. Филогенетичният анализ на изолатите показва 98.8% нуклеотидно сходство със щам на вируса, изолиран в Тоскана през 1998 г. [48, 52]. През 2009г. нова епидемична вълна заля Централна Италия.

Израелско/Американски клъстер.

Различни случаи на ТЗН при хора са обявявани в Израел през 1950s [12]. След това обаче от 1957 г. няма данни за циркулация на WNV в Израел и едва в 1998г. вирусът е бил изолиран от мозък на щъркел [53], а клинични симптоми са наблюдавани при коне. В 1999г. хиляди гъски са били унищожени, когато инфекция с WNV е била установена в стокова ферма [54]. По-късно голяма епидемична вълна е докладвана от август до октомври 2000г. с 417 лабораторно потвърдени случаи при хора [55, 56]. Между 2003 и 2007г., средно по 6 случая на година от нервноинвазивна инфекция с WNV при хора са диагностицирани в Унгария [57], а през 2008 г. са докладвани 14 случая при хора само в периода август-септември [57].

Случаи на ТЗН при хора и коне в Унгария 2008-2009г.

Огнища, предивиквани от генетична линия 2 на щамове WND

През 2004г. в Унгария от врабец (*Accipiter gentilis*) е бил изолиран щам на вируса на ТЗН, корелиращ с генетична 2 на вируси от Централна Африка и през 2008г. от два свободно живеещи врабци (sparrow hawks-*Accipiter* spp.) и една captive kea (*Nestornotabilis*) в Долна Австрия (Niederosterreich) и региона на Виена (Австрия) [58]. Това бе първият случай, когато вируси от генетична линия 2 се докладват в Европа. **Тези случаи подчертават възможността вирусът на ТЗН да бъде пренасян от прелетните птици извън традиционните екологични ниши на вирусна циркулация и да се адаптират към местните „бридж“ вектори [13].**

Серологични доказателства за циркулация на WNV в Европа

По-нататъшни доказателства за предаване на WNV са наблюдавани в Албания (през 1958г. при хора), в Източна България (1960- 1970г. при птици и хора), в Беларус (през 1977г при хора), в Украйна (през 1970-те и през 1985г. при хора) и в Молдова (през 1970-те при хора) [4]. В Гърция серологичните проучвания доказаха антитела срещу WNV сред животни (зайци, кози, крави, коне) и хора през 1970-те и 1980-те години [59], но в същото време при интензивните проучвания на кръвни донори в периода 2006 и 2007г. не е бил доказан нито един позитивен резултат [60]. Присъствието на инфекция от ТЗН в Хърватия бе серологично потвърдена в региона на Даково (Източна Хърватия) при 4 от 980 тествани коня в края на 2001 г. и началото на 2002г. [61]. В момента циркулацията на WNV е

потвърдена в бившата югославска република Сърбия в регионите на Нови сад и Войводина. В Полша при проведени серологични проучвания през 2006 г. специфични антитела за ТЗН са доказани при 3 бели щъркела (*Ciconia ciconia*), един свободно живеещ ням лебед (*Cygnus olor*) и един гарван (*Corvus corone cornix*) [62].

Случаи на заболели хора ТЗН в Европа в периода 2003-2008 г.

Случаи на заболели хора ТЗН в Румъния в периода 1997-2009 г.

В Румъния заболели хора са регистрирани през 1998, 1999, 2000 г. и 2008 г, Чехия през 1997, (7 заболели хора), Италия - 1998 г. (3 заболели хора), Русия през 1999 г (826 заболели хора - 40 смъртни случая). От 1999 г до юли 2012 г. в тази страна са регистрирани 1001 заболели хора, от които 52 умрели. Вирусът е разпространен изключително в Астраханска и Волгоградска област.

В Гърция ТЗН е регистрирана през 2010 г. в областите Thessalia и Kentriki Macedonia - последната граничи с Благоевградска област); през 2011 г. в Atiki Ipeiros, Sterea Ellada, Tessalia, *Kentriki Macedonia*; през 2012 г- в област Xanthi граничеща със Смолянска, Хасковска и Кърджалийска области. През 2010 г, предимно в Северна Гърция са диагностицирани 262 заболели хора с 35 смъртни случая, през 2011 г- 101 заболели - с 9 смъртни случая и до 1 август 2012 г- 44 с 3 смъртни случая.

През юли 2012 г в Северна Италия е изолиран генетично изменен WNF вирус (lineage 1A), подобен на щамовете изолирани през 2011 г, но различаващ се от тези установени през 2008 – 2009 г. До м. септември 2012 г. са диагностицирани 13 случая при хора при 5 с нервни признаци и 5 положително реагирани кръводарители.

Към 6 септември 2012 г., за текущата година са докладвани 136 случая на западнонилска треска при хора в страни членки на ЕС и 311 случая в трети страни. След 20 август 2012 г. Гърция обяви 12 нови случая в префектури Лефкада - 1, Атики - 1, Кавала - 4, Солун - 1 и Ксанти - 5). За първи път през тази година в Унгария бяха обявени два случая при хора.

Случаи на ТЗН в Румъния 2012

След 20 август в Румъния има четири нови потвърдени случая: един в ново-засегнатия окръг Яш и три в окръзи с предишни случаи: Букурещ, Браила и Гюргево.

Случаи на ТЗН в Румъния 2012

През 2012 г. Сърбия е докладвала 11 нови случая, чието местоположение не е посочено. Руската федерация съобщава за 76 нови случая, 6 в нови области (Белгородска - 2 и Саратовска - 4) и 70 в области с предишни случаи (Астраханска - 2, Липецка. - 12, Ростовска - 13, Волгоградска - 25 и Воронежска - 18).

В началото на м. септември 2012 информационните агенции разпространиха съобщения за смъртни случаи при хора в съседни на България страни - 3 в Сърбия и по един в Гърция и Румъния.

Общ план на случаите на ТЗН в Европа 2012 г.

Общ план на резултатите от надзора на ТЗН в Европа 2011 г.

WND in Greece

Случаи от ТЗН при животни в Северна Гърция 2012 г.

235 случая на ТЗН при хора, докладвани от EU/ЕЕА и 621 случаи в съседни на ЕС страни към 15.11.2012 г.

Според Европейският център за превенция и контрол на болестите (ECDC) съседни на ЕС страни, като Черна гора е съобщено за един случаи на ТЗН за първи път тази година. В Сърбия е докладвано за 2 случая на заболели хора от региона на Белград и Южен Банат. До 15 ноември 235 случая на ТЗН при хора са докладвани от EU/ЕЕА и 621 случая са били съседни на ЕС страни от общо 856 случая.

На Европейският континент повечето случаи се откриват в Руската федерация - 399, а най-много от страните на ЕС – в Гърция (161) и Италия (50). Още в Израел са докладвани 59 случая, докато в Сърбия и Тунис, респективно 69 и 63.

ТЗН през 2010 и 2011 г бе надлежно докладвана и следена ЕЕА с 262 случая при хора с 35 смъртни случая и 337 случая в съседни на ЕС страни

Общ брой на случаите на ЗНТ в Европа към 15/11/2012 (N = 856 cases)

Country	No by country	Area	First case reported	Number of cases total confirmed	(1)	Population (3,4)		
Greece	161	Achaia prefecture	08/08/2012	5	2	345380		
		Aitoloakarnania prefecture	14/08/2012	3	1	217497		
		Arta prefecture	26/09/2012	1	0	70530		
		Attiki prefecture	07/07/2012	45	26	4088447		
		Chalkidiki prefecture	23/08/2012	4	1	100451		
		Drama prefecture	13/09/2012	7	1	99997		
		Evvoia prefecture	20/07/2012	1	1	206365		
		Imathia prefecture	01/08/2012	3	2	144306		
		Kavala prefecture	14/08/2012	25	1	139769		
		Kerkyra prefecture	10/10/2012	1	0	130941		
		Lefkada prefecture	06/09/2012	3	1	22166		
		Pella prefecture	29/08/2012	4	0	144955		
		Samos prefecture	27/07/2012	2	1	42525		
		Thessaloniki prefecture	27/07/2012	9	3	1153959		
		Xanthi prefecture	08/08/2012	44	4	107117		
		N/A	27/07/2012	4	3	542192		
		Hungary	10	Baranya county	25/09/2012	1	0	394911
				Békés county	18/10/2012	1	1	371322
				Csongrád county	06/09/2012	2	1	423826
Hajdú-Bihar county	06/09/2012			1	1	542192		
Nógrád county	18/10/2012			1	0	207637		
Pest county	25/09/2012			1	0	1213290		
Somogy county	19/09/2012			1	0	322197		
Tolna county	19/09/2012			1	1	235874		
Italy	50	Vas county	25/09/2012	1	1	260950		
		Gorizia province	27/09/2012	1	1	142461		
		Matera province	31/10/2012	1	1	203770		

		Oristano province	19/09/2012	2	2	167295
		Padova province	04/10/2012	1	0	920903
		Pordenone province	27/09/2012	2	2	312359
		Treviso province	31/08/2012	7	6	879408
		Udine province	31/10/2012	1	1	539723
		Venezia province	07/08/2012	33	24	853787
		Vicenza province	07/09/2012	2	2	861768
Romania	14	Braila county	23/08/2012	2	2	361414
		Bucuresti municipality	23/08/2012	6	6	1944367
		Giurgiu county	29/08/2012	2	2	282322
		Ialomita county	29/08/2012	1	1	288472
		Iasi county	05/09/2012	1	1	823388
		Ilfov county	20/08/2012	2	1	308726
Algeria	1	Jijel province	18/10/2012	1	1	N/A
Croatia	5	Brodsko-posavska county	17/09/2012	1	0	173387
		Osjecko-baranjska county	10/09/2012	3	2	320188
		Vukovarsko-srijemska county	10/09/2012	1	1	198031
Former Yugoslav Republic of Macedonia	of ⁶	Krusevo municipality	24/09/2012	1	1	N/A
		Lipkovo municipality	24/09/2012	1	0	N/A
		Skopje region	25/09/2012	3	0	N/A
		Struga municipality	25/09/2012	1	0	N/A
Israel	59	Central district	11/07/2012	9	7	N/A
		Haifa district	11/07/2012	13	4	N/A
		Northern district	14/08/2012	11	2	N/A
		Southern district	14/08/2012	11	8	N/A
		Tel Aviv district	14/08/2012	15	10	N/A
Kosovo*	4	Kosovski region (Pristina)	20/09/2012	2	0	N/A
		Kosovsko-Pomoravski region	27/09/2012	1	0	N/A
		Prizremiski region	27/09/2012	1	0	N/A
Montenegro	1	Podgorica or Ulcinj region	13/11/2012	1	0	N/A
Occupied Palestinian territory	2	Ariha (Jerico)	11/07/2012	1	1	N/A
		Ramallah	29/08/2012	1	0	N/A
Russian Federation	399	Adygeya republic	20/08/2012	2	N/A	N/A
		Astrakhanskaya oblast	02/07/2012	60	N/A	N/A
		Belgorodskaya	03/09/2012	4	N/A	N/A

		oblast				
		Chelyabinskaya oblast	22/09/2012	1	N /A	N/A
		Lipetskaya oblast	20/08/2012	29	N /A	N/A
		Novosibirskaya oblast	20/08/2012	1	N /A	N/A
		Rostovskaya oblast	20/08/2012	47	N /A	N/A
		Saratovskaya oblast	31/08/2012	4	N /A	N/A
		Stavropolskiy Kray	25/10/2012	1	N /A	N/A
		Tatarstan republic	20/08/2012	2	N /A	N/A
		Volgogradskaya oblast	18/07/2012	210	N /A	N/A
		Voronezhskaya oblast	28/08/2012	38	N /A	N/A
Serbia	69	Grad Beograd	17/08/2012	50	30	N/A
		Juzno-Banatski district	17/08/2012	10	5	N/A
		Sremski district	07/09/2012	6	3	N/A
		Sumadijski district	18/10/2012	1	1	N/A
		Zapadno-Backi district	18/10/2012	1	1	N/A
		N/A	07/09/2012	1	1	N/A
Tunisia	63	Bizerte governorate	31/10/2012	6	2	N/A
		Gabes governorate	05/10/2012	17	8	N/A
		Jendouba governorate	25/10/2012	4	3	N/A
		Kebili governorate	18/09/2012	14	6	N/A
		Mahdia governorate	25/10/2012	7	5	N/A
		Monastir governorate	14/08/2012	11	6	N/A
		Sfax governorate	12/11/2012	1	1	N/A
		Sousse governorate	31/10/2012	2	1	N/A
		Tozeur governorate	12/11/2012	1	1	N/A
Ukraine	12	Poltavs'ka oblast	08/11/2012	12	N /A	N/A

Проучване на възможността за проява и разпространение на вирус на ТЗН в България

Материал и методи:

Зони на проучване:

Четири рискови зони за проникване на вируса на ЗНТ на територията на Р. България бяха определени в началото на лятото на 2010 г. – гт. Тутракан (обл Силистра, Старо Оряхово (област Варна, езерата Дуранкулак и Шабла (обл. Добрич). Тези зони бяха определени съгласно критериите за оценка по Европейската програма за важните за птиците зони (Important Bird Areas–IBA), на възможната информация за плътността на чувствителните живеотни (налична в CVO) и с отчитане на метеорологичните данни за предходната година (средно месечното количество на валежите, температурата на околната среда, скоростта и посоката на ветровете). Не на последно място взехме под внимание и факта, че

ТЗН е доказвана у нас от Русакиев и сътр. 1969 (113) и от Кацаров и сътр. 1980 (114). В този регион на страната.

Места на установените позиттивни случаи на ЗНТ

Индикаторни животни:

Използвахме 2 различни вида индикаторни животни - еквиди (коне, магарета и мулета), които се използват като работни животни и домашни птици (пилета), отглеждани в т.н. задни дворове. Оценка на тези два типа сентинелни животни се основаваше на няколко критерия, като: чувствителността им към заболяването, ниската степен на вируемия, която не е в състояние за разпространяване на заболяването, дългият, и стабилен имунен отговор, отглеждането им в условия предразполагащи за трансмисия на вируса между тях с цел установяване на постоянна изложеност на заразяване и установяване на циркулацията на вируса на ЗНТ в тези зони. Освен това използването на тези два типа индикаторни животни е необходимо за установяване на сезонната динамика в циркулацията на ЗНТ, като позволяваще установяването на антитела при домашните птици в началото на лятото и последващо от доказването на антитела при еквидите през есента.

Лабораторни тестове:

A competitive ELISA (West Nile Competition ELISA, ID.VET) was used as a screening test. Due to the cross - reactivity of Nabs with other flaviviruses all positive samples were retested by seroneutralization test (SNT). In addition a parallel testing for other flavivirus (Usutu) was performed.

In the laboratory protocol for SNT were used WNV strain NY99 (snowy owl 385-99) and African green monkey kidney cells (Vero), obtained from Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale". The serum samples were tested for WNF and Usutu antibodies in the following manner: Prior to testing the samples were inactivated at 56°C for 30 min. A twofold dilutions in Eagle's Minimum Essential Medium (EMEM) with L-glutamine (LONZA), containing 2 % fetal bovine serum, 10 U of penicillin per ml was performed in 96-well plates, starting from 1:5. A 100 TCID₅₀/50 µl working dilution of virus was prepared. Equal volumes of virus and serum were mixed and incubated at 37°C for 1 h, followed by the addition of cell suspension (2x10⁵ cells/ml). The plates were covered and incubated in 5% CO₂ incubator at 37°C and read under an inverted microscope after 72 hours. Positive samples were submitted for confirmation to the OIE RL at Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" for additional testing.

Резултати и обсъждане:

В периода септември-ноември 2010 г. от тествани общо 231 проби (84 проби от коне и 147 от птици), посточно пребиваващи в региона на гр. Тутракан, Старо Оряхово и езерата Дуранкулак и Шабла специфични антитела за вируса на ЗНТ бяха открити при 42 проби от еквиди и 37 при птици (табл).

Location	Animal species	Total tested	Percentage positive	
			WNF	Usutu
Tutrakan	Equines	20	0	0
Tutrakan	Domestic birds	102	34,3	0
Staro Oriahovo	Equines	18	50,0	0
Staro Oriahovo	Domestic birds	25	16	0
Durankulak	Equines	13	76,9	0
Durankulak	Domestic birds	10	0	0
Shabla	Equines	53	47,1	0
Shabla	Domestic birds	10	0	0

Серопозитивни за ЗНТ сентинелни (индикаторни) животни, установени в периода септември-ноември 2010 г.

Като още едно доказателство за динамика в циркулацията на вируса на ЗНТ сред тестваните животни е доказването на различни титри на антитела при изследването на една партида серуми от сентинелните животни, както и промяната в антителния отговор на тези животни през опериода на изследването в посока наличие на сероконверсия.

IgM антите бяха установени при в 4 серумни проби от еквиди с произход района на езерото Шабла и 1 от Старо Оряхово. Откриването на IgM антитела в присъствието на естествени антитела е ясно доказателство за циркулацията на вируса на ЗНТ в този регион на страната. Позитивните за знтитела срещу вируса на ЗНТ серумни проби не показаха кръстосана реактивност за Usutu вирус по време на паралелното изпитване.

Доказателства за циркулация на вирус ЗНТ

Наличието на заболяването ТЗН бе доказано в Източна и Южна Европа в много страни и от много изследователи (.....). Ниското ниво на клинична изява на болестта бе удостоверявана с помощта на серологичния надзор, който наистина дава възможност за реално установяване (разпространението) превалентността на инфекцията в популациите, засегнати от вируса на ЗНТ хора, птици и селскостопански животни. Значителен процент на серологично позитивни хора и животни бе установен в много региони при различни проучвания в страните, обявили активност на вируса на ТЗН (Румъния, Испания, Италия, Франция, Русия и др.) (Lozano & Filipe 1998, Vofill et al 2006, Cernescu et al 2000, Platonov et al 2001). Широк спектър на серо-превалентност за ТЗН (1-15%), най-вече сред коне бяха описани във Франция, Испания, Хърватска, Румъния и Русия (Jimenez-Clavero et al 2007, Ozkul et al 2006, Vasil'ev et al 2005, Madic et al 2007, Murgue et al 2001). Нещо повече, вирусът на ТЗН бе доказан в сборни проби от комари във Франция, Португалия, Молдова, Румъния, Словения, Чешката Република, Украйна и Беларус (Коортманс et al 2007). Като резултат от проучванията в последните години за еволюцията, разпространението и динамиката на предаване заболяването ТЗН в Европа то не следва повече да се нарича новопоявяващо. В онези географски ширини и региони, където климатичните зони и

факторите на околната среда позволяват ТЗН да се проявява регулярно със сезонна динамика, характерна за страните с умерен климат и напълно да покрива критериите от епизоотологията то, тя следва да бъде отнесена към ендемичните инфекции. Появата на ТЗН в нови територии и степента на напрегнатост на епизоотичната ситуация са трудно предвидими и зависят, както от екологичните и биологичните фактори на околната среда (плътност на векторите и на гостоприемниците), така и от редица неизвестни или слабо проучени фактори, които могат влияят върху или да модифицират интензивността на инфекцията или пък чувствителността на гостоприемниците. Заболяването ТЗН трудно се контролира. Вирусната циркулация следва да се открива рано за да могат санитарните и ветеринарните власти да предприемат адекватни превантивни и протективни мерки. Необходими са координирани усилия за да се определят рисковите фактори, които са важни за епидемиологията на ТЗН и да се направи реалистична картината на тази инфекция за страната, региона на Балканите и в Европа с цел опазване на общественото здраве. Добре е да се използват и климатологичните модели за предсказване на параметрите на околната среда и климата. Особено внимание следва да се отдели на количеството и разпределението на валежите и факторите определящи температурните тенденции в промяната на климата в контекста на глобалното затопляне.

Изводи:

- Многопосочното и интензивно сътрудничество на медицинските и ветеринарни органи на държавите и завишеният надзор на заболяването в последните години дава възможност инфекцията с вируса на ТЗН да се установява във все по-нови региони.
- Проведените серологичните проучвания потвърждават, че вирусът на ТЗН циркулира най-малко в 4 региона на България от три области, включвайки различни видове животни и птици.
- Сравнително високият процент на серопревалентност в тези региони (43,5%-Дуранкулак, 39,7%-Шабла, 28,6%-Тутракан, 30,2%- Ст.Оряхово) вероятно са в резултат на тясното съжителство на чувствителните животни в близост до влажните територии, посещавани от големи колонии разнообразни видове мигриращи птици, които могат да бъдат носители и източник на инфекция с вируса на ТЗН.
- Откриването на специфични за вируса на ТЗН антитела при крайни гостоприемници (“dead-end”) еквиди подсказва, че т.н. “bridge“ вектори най-вероятно са въввлечени в цикъла на предаване на вируса. **Това следва да се вземе в предвид когато се оценява риска за хората които обитават селските райони, заселени с предимно с популации от възрастно население (възраст>50г.), група, застрашена най-често от проява на нервниинвазивно заболяване при инфекция с вируса на ТЗН.**
- Включването на теста за серум неутрализация срещу Usutu вирус, който е антигенно тясно свързан с вируса на ТЗН позволява да се повиши специфичността на серологичния метод и да се избегнат неспецифичните кръстосаните реакции.
- Циркулацията на вируса на ТЗН в момента е установена в много европейски страни и се очаква **нейното по-нататъшно разпространение в следващите години, включително и в съседни на засегнатите страни, където екологичните параметри и климатогеографските условия са благоприятни и където се**

осъществява тясна връзка между мигриращи, резидентни птици, компетентните комарни вектори, човека и селскостопанските животни.

- Вирусите на ТЗН от генетични линии 1 и 2, засягащи човека и еквидите са установени да циркулират в Европа. Определено следва да се наблегне на анализиране на настоящите огнища, което да даде повече информация за епидемиологичното значение на този факт и за опазване на публичното здраве.
- За сега няма данни генетичната линия 2 на вируса на ЗНТ да е по-вирулентна, но това е едно от направленията по които следва да се работи в бъдеще е за установяване влиянието и върху динамиката на циркулация и предаване на вируса.
- Вирусът на ТЗН от генетична линия 2 вече е идентифициран в Гърция през 2010 г. при донор на кръв, а през 2011 г. подобен вирус е бил изолиран от болен с безсимптомно протичаща инфекция от ТЗН. Това подсказва, че задължително е в районите с установени случаи на ТЗН при хора следва да се извършват и подходящи изследвания в кръвните центрове

Оценка на риска

Както при всяко инфекциозно заболяване с голямо значение за общественото здраве и за националното стопанство е необходимо е да се осъществява интегриран серологичен и вирусологичен надзор на ТЗН, както от медицинските, така и от ветеринарните власти. От изключително значение е на национално ниво да се обменя информация за надзора и установяване на географския лимит на разпространение на векторите и циркулацията на вируса, както и да се прави оценка за риска на заболяването. Идентифицирането на вируса на ТЗН в сборни улови от комари, при птици или еквиди може да даде допълнителна информация за циркулацията на вируса на определни територии.

Имайки в предвид фактите около географското разпространение на ТЗН в последните години и, че повечето страни с докладвано заболяване ТЗН през 2012 г. са били инфектирани и през 2010 и 2011 г. (Русия, Гърция, Румъния, Турция, Израел, Италия и др.) показва, че **ТЗН се превръща от ново възникваща в повечето райони Европа в повече или по –малко стационарна инфекция с характер на ендемичност за много европейски страни. И това не е неочаквано на фона на промените в екологичните фактори като високата концентрация на местни резидентни птици и степента на урбанизация в крайградските райони, където могат да контактуват местните резидентни и прелетните птици с *възможността WNDV да бъде пренасян от прелетните мигриращи птици извън традиционните екологични ниши на вирусна циркулация и вируса на ТЗН да се адаптира към местните „бридж“ вектори* и всичко това на фона на наличие по-влажни територии и или сезони с обилни валежи и по-висока активност компетентни вектори-комарите.**

Очаква се по-нататъшно разпространение на инфекциите със ТЗН в следващите години, включително и в съседни на засегнатите до момента страни, където екологичните параметри са благоприятни и се осъществява връзка между

мигриращи прелетни, резидентни птици, компетентни комарни вектори другите гръбначни животни (в т.ч. селскостопански) и човека.

Проведените серологичните проучвания потвърждават, че вирусът на ТЗН циркулира най-малко в 4 региона на България от три области, включвайки различни видове животни. Това следва да се вземе в предвид когато се оценява риска за хората които обитават селските райони, заселени с предимно с популации от възрастно население (възраст>50г.), група, застрашена най-често от проява на нервноинвазивно заболяване при инфекция с вирус на ЗНТ.

Надзора на ЗНТ следва да включва и други региони на страната чрез създаването на програма за надзор, разчетена и добре обезпечена във времето и пространството с използване на сентинелни животни от резидентни птици и еквида, а така също и постоянен надзор над векторите. Този надзор следва да се извършва съвместно със здравните власти и да се подпомага финансово от Държавата.

Интензивният надзор на заболяването ТЗН, включително и изолацията на вирус от сборни проби на комари от различните региони на страната следва да продължи. **Особено внимание следва да се обърне на онези региони, които се считат за най-рискови и се характеризират с тясно съжителство на чувствителни животни в близост до влажни територии, посещавани от големи колонии разнообразни видове мигриращи птици по Via Pontica и Via Aristoteles, които могат да бъдат носители и източник на инфекция с вируса на ЗНТ.**

• контрол на кръвните продукти

Прилагането на избирателен или постоянен контрол над донорите на кръв в инфектираните райони остава крайъгълен камък за предотвратяване предаването на вируса чрез кръвни продукти. ECDC предоставя всяка седмица актуализирана информация за заразените региони в Европа за да се поддържа актуална информация за тази дейност.

• диагностичен капацитет

Съществува необходимост от по-нататъшно развиване на лабораторния капацитет за осъществяването на съвременна диагностика и мониторинг на заболяването, вирусната циркулация и сезонната динамика при компетентните вектори..

• Лични предпазни средства и контрол над векторите

Необходимо е за всяко лице посещаващо или живещо в региони със случаи на ТЗН по хората и животните да бъде добре информирано относно мерките за предпазване от ухапване от комари. Използването на репеленти за инсекти е препоръчително, както и използването на наметала, мрежи или друго подходящо облекло. В местата с висока концентрация на популации от комари са необходими механични прегради за комарите (мрежи). Контролът на векторите включва борба с преимагналните форми на комарите, борба с възрастните комари и има за цел да ограничи разпространението на започнал епидемичен взрив на болестта, но само в началните случаи на ТЗН, когато клиничните изяви на болестта са все още спорадични.

Използвана литература

[1] Karabatsos N. International catalogue of arboviruses, including certain other viruses of vertebrates. 3rd ed. San Antonio: American Society of Tropical Medicine & Hygiene 1985.

[2] Komar N. West Nile viral encephalitis. Rev Sci Tech 2000; 19: 166-76.

- [3] Lanciotti RS, Roehrig JT, Deubel V, et al. Origin of the West Nile virus responsible for an outbreak of encephalitis in the northeastern United States. *Science* 1999; 286: 2333-7.
- [4] Hubalek Z, Halouzka J. West Nile fever--a reemerging mosquito-borne viral disease in Europe. *Emerg Infect Dis* 1999; 5: 643-50.
- [5] Kulasekera VL, Kramer L, Nasci RS, et al. West Nile virus infection in mosquitoes, birds, horses, and humans, Staten Island, New York, 2000. *Emerg Infect Dis* 2001; 7: 722-5.
- [6] Komar N, Panella NA, Burns JE, Duszka SW, Mascarenhas TM, Talbot TO. Serologic evidence for West Nile virus infection in birds in the New York City vicinity during an outbreak in 1999. *Emerg Infect Dis* 2001; 7: 621-5.
- [7] Spigland I, Jasinska-Klingberg W, Hofshi E, Goldblum N. Clinical and laboratory observations in an outbreak of West Nile fever in Israel in 1957. *Harefuah* 1958; 54: 275-80; English & French abstracts 80-1.
- [8] Murgue B, Murri S, Zientara S, Durand B, Durand JP, Zeller H. West Nile outbreak in horses in southern France, 2000: the return after 35 years. *Emerg Infect Dis* 2001; 7: 692-6.
- [9] Campbell GL, Marfin AA, Lanciotti RS, Gubler DJ. West Nile virus. *Lancet Infect Dis* 2002; 2: 519-29.
- [10] Kramer LD, Li J, Shi PY. West Nile virus. *Lancet Neurol* 2007; 6: 171-81.
- [11] Taylor RM, Work TH, Hurlbut HS, Riz KF. A study of the ecology of West Nile virus in Egypt. *Am J Trop Med Hyg* 1956; 5: 579- 620.
- [12] Murgue B, Murri S, Triki H, Deubel V, Zeller HG. West Nile in the Mediterranean basin: 1950-2000. *Ann NY Acad Sci* 2001; 951: 117-26.
- [13] Bakonyi T, Ivanics E, Erdelyi K, et al. Lineage 1 and 2 strains of encephalitic West Nile virus, central Europe. *Emerg Infect Dis* 2006; 12: 618-23.
- [14] Schuffenecker I, Peyrefitte CN, el Harrak M, Murri S, Leblond A, Zeller HG. West Nile virus in Morocco, 2003. *Emerg Infect Dis* 2005; 11: 306-9.
- [15] Komar N, Panella NA, Boyce E. Exposure of domestic mammals to West Nile virus during an outbreak of human encephalitis, New York City, 1999. *Emerg Infect Dis* 2001; 7: 736-8.
- [16] Venter M, Human S, Zaayman D, et al. Lineage 2 west nile virus as cause of fatal neurologic disease in horses, South Africa. *Emerg Infect Dis* 2009; 15: 877-84.
- [17] Tber AA. West Nile fever in horses in Morocco. *Bull OIE* 1996; 108: 867-9.
- [18] Triki H, Murri S, Le Guenno B, et al. West Nile viral meningoencephalitis in Tunisia. *Med Trop (Mars)* 2001; 61: 487-90.

- [19] Tsai TF, Popovici F, Cernescu C, Campbell GL, Nedelcu NI. West Nile encephalitis epidemic in southeastern Romania. *Lancet* 1998; 352: 767-71.
- [20] Cernescu C, Nedelcu NI, Tardei G, Ruta S, Tsai TF. Continued transmission of West Nile virus to humans in southeastern Romania, 1997-1998. *J Infect Dis* 2000; 181: 710-2.
- [21] Ceianu CS, Ungureanu A, Nicolescu G, et al. West Nile virus surveillance in Romania: 1997-2000. *Viral Immunol* 2001; 14: 251-62.
- [22] Ionescu A, Bria P, Rizac V, et al. Some preliminary studies assessing the presence of West Nile virus antibodies in horses in Romania. *Proceedings of the International Veterinary Vaccines and Diagnostics Conference, Oslo 2006.*
- [23] Nicolescu G, Purcarea-Ciulacu V, Prioteasa L, et al. West Nile Virus in Romania. Report to the EDEN annual meeting 2009.
- [24] Hubalek Z, Halouzka J, Juricova Z. West Nile fever in Czechland. *Emerg Infect Dis* 1999; 5: 594-5.
- [25] Hubalek Z, Halouzka J, Juricova Z, Sebesta O. First isolation of mosquito-borne West Nile virus in the Czech Republic. *Acta Virol* 1998; 42: 119-20.
- [26] Platonov AE, Shipulin GA, Shipulina OY, et al. Outbreak of West Nile virus infection, Volgograd Region, Russia, 1999. *Emerg Infect Dis* 2001; 7: 128-32.
- [27] Hubalek Z, Halouzka J, Juricova Z, et al. Serologic survey of birds for West Nile flavivirus in southern Moravia (Czech Republic). *Vector Borne Zoonotic Dis* 2008; 8: 659-66.
- [28] ProMED-mail. West Nile virus - Russia (Astrakhan) Archive Number 200509112688. 2005; Published Date 11-SEP-2005.
- [29] ProMED-mail. West Nile virus - Russia (Rostov Region) Archive Number 200609252742. 2006; Published Date 25-SEP-2006.
- [30] Joubert L, Oudar J, Hannoun C, et al. Epidemiology of the West Nile virus: study of a focus in Camargue. IV. Meningoencephalomyelitis of the horse. *Ann Inst Pasteur (Paris)* 1970; 118: 239-47.
- [31] Panthier R, Hannoun C, Oudar J, et al. Isolation of West Nile virus in a Camargue horse with encephalomyelitis. *CR Acad Sci Hebd Seances Acad Sci D* 1966; 262: 1308-10.
- [32] Panthier R. [Epidemiology of the West Nile virus: study of an outbreak in Camargue. I. Introduction]. *Ann Inst Pasteur (Paris)* 1968; 114: 518-20.
- [33] Panthier R, Hannoun C, Beytout D, Mouchet J. [Epidemiology of West Nile virus. Study of a center in Camargue. 3.-Human diseases]. *Ann Inst Pasteur (Paris)* 1968; 115: 435-45.

- [34] Hannoun C, Panthier R, Mouchet J, Eouzan JP. [Isolation in France of the West Nile Virus from Patients and from the Vector *Culex Modestus Ficalbi*.]. *C R Hebd Seances Acad Sci* 1964; 259: 4170-2.
- [35] Filipe AR, De Andrade HR. Arboviruses in the Iberian Peninsula. *Acta Virol* 1990; 34: 582-91.
- [36] Filipe AR. Isolation in Portugal of West Nile virus from *Anopheles maculipennis* mosquitoes. *Acta Virol* 1972; 163: 61.
- [37] Lozano A, Filipe AR. Antibodies against the West Nile virus and other arthropod transmitted viruses in the Ebro Delta region. *Rev Esp Salud Publica* 1998; 72: 245-50.
- [38] Cantile C, Di Guardo G, Eleni C, Arispici M. Clinical and neuropathological features of West Nile virus equine encephalomyelitis in Italy. *Equine Vet J* 2000; 32: 31-5.
- [39] Mailles A, Dellamonica P, Zeller H, Durand JP, Zientara S, Moffette R. Human and equine infections in France, August- September 2003. *Eurosurveillance* 2003; 10/23/2003.
- [40] Leblond A, Hendrikx P, Sabatier P. West Nile virus outbreak detection using syndromic monitoring in horses. *Vector Borne Zoonotic Dis* 2007; 7: 403-10.
- [41] Kaptoul D, Viladrich PF, Domingo C, et al. West Nile virus in Spain: report of the first diagnosed case (in Spain) in a human with aseptic meningitis. *Scand J Infect Dis* 2007; 39: 70-1.
- [42] Figuerola J, Soriguer R, Rojo G, Gomez Tejedor C, Jimenez- Clavero MA. Seroconversion in wild birds and local circulation of West Nile virus, Spain. *Emerg Infect Dis* 2007; 13: 1915-7.
- [43] Figuerola J, Jimenez-Clavero MA, Rojo G, Gomez-Tejedor C, Soriguer R. Prevalence of West Nile virus neutralizing antibodies in colonial aquatic birds in southern Spain. *Avian Pathol* 2007; 36: 209-12.
- [44] Lopez G, Jimenez-Clavero MA, Tejedor CG, Soriguer R, Figuerola J. Prevalence of West Nile virus neutralizing antibodies in Spain is related to the behavior of migratory birds. *Vector Borne Zoonotic Dis* 2008; 8: 615-21.
- [45] Esteves A, Almeida AP, Galao RP, et al. West Nile virus in Southern Portugal, 2004. *Vector Borne Zoonotic Dis* 2005; 5: 410- 3.
- [46] World Organisation for Animal Health - OIE. West Nile Fever, France. Immediate Notification 2006.
- [47] Filipponi G, Lelli R, Savini G, et al. West Nile Virus surveillance in Italy: results of three years activities. 2005 National Conference on West Nile Virus in the United States, San Jose, California, February, 8-9 2005.
- [48] Monaco F, Lelli R, Teodori L, et al. Re-emergence of West Nile Virus in Italy. *Zoonoses and Public Health* 2009;doi: 10.1111/j.863-2378.009.01245.x.

- [49] Calistri P, Giovannini A, Savini G, et al. West Nile Virus Transmission in 2008 in North-Eastern Italy. *Zoonoses and Public Health* 2009; doi: 10.1111/j.1863-2378.2009.01303.x.
- [50] Rossini G, Cavrini F, Pierro A, et al. First human case of West Nile virus neuroinvasive infection in Italy, September 2008 – case report. *Eur Surveill* 2008; 13.
- [51] Gobbi F, Napoletano G, Piovesan C, et al. Where is West Nile fever? Lessons learnt from recent human cases in northern Italy. *Eurosurveillance* 2009; 14.
- [52] Savini G, Monaco F, Calistri P, Lelli R. Phylogenetic analysis of West Nile virus isolated in Italy in 2008. *Eurosurveillance* 2008; 27: 13.
- [53] Malkinson M, Weisman Y, Pokamonski S, King R, Deubel V. Intercontinental transmission of West Nile virus by migrating white storks. *Emerg Infect Dis* 2001; 7: 540.
- [54] World Organisation for Animal Health - OIE. West Nile Fever in Israel in geese. *Dis Inform* 1999; 12: 166.
- [55] Chowers MY, Lang R, Nassar F, et al. Clinical characteristics of the West Nile fever outbreak, Israel, 2000. *Emerg Infect Dis* 2001; 7: 675-8.
- [56] Weinberger M, Pitlik SD, Gandacu D, et al. West Nile fever outbreak, Israel, 2000: epidemiologic aspects. *Emerg Infect Dis* 2001; 7: 686-91.
- [57] Krisztalovics K, Ferenczi E, Molnár Z, et al. West Nile virus infections in Hungary, August – September 2008. *Eurosurveillance* 2008; 13.
- [58] World Organisation for Animal Health - OIE. West Nile Fever, Austria. Immediate Notification 2008.
- [59] Gratz NG. The vector-borne human infections of Europe. Their distribution and burden on public health. World Health Organization Europe 2004.
- [60] Kantzanou MN, Moschidis ZM, Kremastinou G, et al. Searching for West Nile virus (WNV) in Greece. *Transf Med* 2009; 19: doi: 10.1111/j.365-3148.2009.00964.x.
- [61] Madic J, Savini G, Di Gennaro A, et al. Serological evidence for West Nile virus infection in horses in Croatia. *Vet Rec* 2007; 160: 772-3.
- [62] Hubalek Z, Wegner E, Halouzka J, et al. Serologic survey of potential vertebrate hosts for West Nile virus in Poland. *Viral Immunol* 2008; 21: 247-53.
- [63] Figuerola J, Jimenez-Clavero MA, Lopez G, et al. Size matters: West Nile Virus neutralizing antibodies in resident and migratory birds in Spain. *Vet Microbiol* 2008; 132: 39-46.
- [64] Jimenez-Clavero MA, Sotelo E, Fernandez-Pinero J, et al. West Nile virus in golden eagles, Spain, 2007. *Emerg Infect Dis* 2008; 14: 1489-91.

- [65] Malkinson M, Banet C, Weisman Y, et al. Introduction of West Nile virus in the Middle East by migrating white storks. *Emerg Infect Dis* 2002; 8: 392-7.
- [66] Parreira R, Severino P, Freitas F, Piedade J, Almeida APG, Esteves A. Two distinct introductions of the West Nile Virus in Portugal disclosed by phylogenetic analysis of genomic sequences. *Vector- Borne Zoonotic Dis* 2007; 7: 344-352.
- [67] Rappole JH, Hubalek Z. Migratory birds and West Nile virus. *J Appl Microbiol* 2003; 94: 47S-58S.
- [68] McLean RG, Ubico SR, Docherty DE, Hansen WR, Sileo L, McNamara TS. West Nile virus transmission and ecology in birds. *Ann NY Acad Sci* 2001; 951: 54-7.
- [69] Baqar S, Hayes CG, Murphy JR, Watts DM. Vertical transmission of West Nile virus by *Culex* and *Aedes* species mosquitoes. *Am J Trop Med Hyg* 1993; 48: 757-62.
- [70] Dohm DJ, Sardelis MR, Turell MJ. Experimental vertical transmission of West Nile virus by *Culex pipiens* (Diptera: Culicidae). *J Med Entomol* 2002; 39: 640-4.
- [71] Miller BR, Nasci RS, Godsey MS, et al. First field evidence for natural vertical transmission of West Nile virus in *Culex univittatus* complex mosquitoes from Rift Valley province, Kenya. *Am J Trop Med Hyg* 2000; 62: 240-6.
- [72] Nasci RS, Savage HM, White DJ, et al. West Nile virus in overwintering *Culex* mosquitoes, New York City, 2000. *Emerg Infect Dis* 2001; 7: 742-4.
- [73] Romi R, Severini F, Toma L. Cold acclimation and overwintering of female *Aedes albopictus* in Roma. *J Am Mosq Control Assoc* 2006; 22: 149-51.
- [74] Zhou G, Miesfeld RL. Energy metabolism during diapause in *Culex pipiens* mosquitoes. *J Insect Physiol* 2009; 55: 40-6.
- [75] Robich RM, Denlinger DL. Diapause in the mosquito *Culex pipiens* evokes a metabolic switch from blood feeding to sugar glutony. *Proc Natl Acad Sci USA* 2005; 102: 15912-7.
- [76] Filipponi G, Ciarrocca E, Savini G, Corsi I, Dell'Araccia G, Lelli R. West Nile virus transmission in resident birds, Italy. *IMED 2007 International meeting on emerging diseases and surveillance*, Vienna (Austria), February 23-25, 2007.
- [77] Rappole JH, Derrickson SR, Hubalek Z. Migratory birds and spread of West Nile virus in the Western Hemisphere. *Emerg Infect Dis* 2000; 6: 319-28.
- [78] Fonseca DM, Keyghobadi N, Malcolm CA, et al. Emerging vectors in the *Culex pipiens* complex. *Science* 2004; 303: 1535-8.

- [79] Gomes B, Sousa CA, Novo MT, et al. Asymmetric introgression between sympatric molestus and pipiens forms of *Culex pipiens* (Diptera: Culicidae) in the Comporta region, Portugal. *BMC Evol Biol* 2009; 9: 262.
- [80] Brown HE, Childs JE, Diuk-Wasser MA, Fish D. Ecological factors associated with West Nile virus transmission, northeastern United States. *Emerg Infect Dis* 2008; 14: 1539-45.
- [81] Ewad PW. *Evolution of Infectious Disease*. New York, USA: Oxford University Press 1994.
82. Диловски М., Хараламбиев Х., Текерлеков П., Герганов Г., 1982. Диагностика на вирусните болести по домашните животни. София, Земиздат, 1982, стр. 36-39.
- 83 Николова М., Ветеринарно медицинска вирусология, ISBN 954-703-011-6, Ариел, 1996, стр. 37-46 (10), стр. 183-187 (5).
- 84 Цачев Ил. 2006 Екзотични инфекциозни болести по животните, Стара Загора, 50 стр.
- 85 Abutarbush S.M., O'Connor B.P., Clark C., Sampieri F., Naylor J.M., 2004. Clinical West Nile virus infection in 2 horses in western Canada. *Can Vet J* 2004; 45:315-317.
- 86 Austin R.J., Whiting T.L., Anderson R.A., Drebot M.A., 2004. An outbreak of West Nile virus- associated disease in domestic geese (*Anser anser domesticus*) upon initial introduction to a geographic region, with evidence of bird to bird transmission. *Can Vet J* 2004; 45:117-123.
- 87 California Department of public health, Mosquito & vector control association of California, University of California, 2008. California mosquito-borne virus surveillance & response plan.
- 88 Campbell G. L., Martin A. A., Lanciotti R.S., Gubler D. J., West Nile Virus, *The Lancet Infectious disease*, vol 2, September 2002, pp. 519-529 (11).
- 89 Elizondo-Quiroga D., Davis C.T., Fernandez-Salas I., Escobar-Lopez R., Olmos D.V., Gastalum L.C., Acosta M.A., Elizondo-Quiroga A., Gonzalez-Rojas H.I., Cordero J.F., Guzman H., Rosa A.T., Blitvich b.j., Barrett A.D., Beaty B.J., Tesh R.B., 2005. West Nile virus isolation in humans and mosquitoes, Mexico. *Emerg. Infect. Dis.*, vol 1, №9, september 2005.
- 90 Hema Azad, Sajan Thomas, 2004. West Nile encephalitis. *Hospital physician*, may 2004, p. 12-16.
- 91 International Committiee on Taxonomy of Viruses, 2002. –www.ncbi.nlm.nih.gov.
- 92 Lindsay R., Barker I., Nayar G., Drebot M., Calvin S., Scammell C., Sachvie C., Scammell-La Fleur T., Dibernardo A., Andonova M., Artsob H., 2003. Rapid antigen-capture assay to detect West Nile virus in dead Corvids. *Emerg. Infect. Dis.*, vol 9, №11, november 2003.
- 93 Morales M.A., Barrandeguy M., Fabbri C., Garcia J.B., Vissanti A., Trono K., Gutierrez G., Pigretti S., Menchaca H., Garrido N., Taylor N., Fernandez F., Levis S., Enria D., 2006. West Nile virus isolation from equines in Argentina, 2006. *Emerg. Infect. Dis.*, vol 12, №10, october 2006.
- 94 Office of International Epizooties, 2008. *Manual of standards for diagnostic tests and vaccines*, 6 ed., chapter 2.1.20 West Nile Virus, pp. 377-385 (9).

- 95 OIE CC-IZSM 2008. Assessment of surveillance systems for West Nile Virus and Crimean-Congo Haemorrhagic fever in the Balkans- Project on the implementation of a surveillance network for vector borne diseases in the Balkans countries, Italy.
- 96 Ryuta Kanai, Kalipada Kar, Karen Anthony, L. Hannah Gould, Michel Ledizet, Erol Fikrig, Wayne A. Marasco, Raymond A. Koski, Yorgo Modis, 2006. Crystal structure of West Nile Virus envelope glycoprotein reveals viral surface epitopes. *J. of virology*, vol 80, №22, nov. 2006, p. 11000-11008.
- 97 Tasha Epp., Cheryl Waldner, Keith West, Hugh Townsend, 2007. Factors associated with West Nile virus disease fatalities in horses. *Can. Vet. J.*, 2007; 48:1137-1145.
98. Tsai TF, Popovici F, Cernescu C, Campbell GL, Nedelcu NI. West Nile encephalitis epidemic in southeastern Romania. *Lancet* 1998;352:767-71.
99. Savage HM, Ceianu C, Nicolescu G, Karabatsos N, Lanciotti R, Vladimirescu A, et al. Entomologic and avian investigations of an epidemic of West Nile fever in Romania, 1996, with serologic and molecular characterization of a virus isolate from mosquitoes. *Am J Trop Med Hyg*. In press 1999.
100. Taylor RM, Work TH, Hurlbut HS, Rizk F. A study of the ecology of West Nile virus in Egypt. *Am J Trop Med Hyg* 1956;5:579-620.
101. Karabatsos N, editor. International catalogue of arboviruses, including certain other viruses of vertebrates. 3rd ed., and Supplements 1986-98. San Antonio: American Society of Tropical Medicine and Hygiene; 1985.
102. Peiris JSM, Amerasinghe FP. West Nile fever. In: Beran GW, Steele JH, editors. *Handbook of zoonoses. Section B: Viral*. 2nd ed. Boca Raton (FL): CRC Press; 1994. p. 139-48.
103. Hubčlek Z, Halouzka J. Arthropod-borne viruses of vertebrates in Europe. *Acta Scientiarum Naturalium Brno* 1996;30(no.4-5):1-95.
104. Berthet FX, Zeller HG, Drouet MT, Rauzier J, Digoutte JP, Deubel V. Extensive nucleotide changes and deletions within the envelope glycoprotein gene of Euro-African West Nile viruses. *J Gen Virol* 1997;78:2293-7.
105. Hurlbut HS. West Nile virus infection in arthropods. *Am J Trop Med Hyg* 1956;5:76-85.
106. Nir Y, Goldwasser R, Lasowski Y, Avivi A. Isolation of arboviruses from wild birds in Israel. *Am J Epidemiol* 1967;86:372-8.
107. Watson GE, Shope RE, Kaiser MN. An ectoparasite and virus survey of migratory birds in the eastern Mediterranean. In: Cherepanov IA, editor. *Transcontinental connections of migratory birds and their role in the distribution of arboviruses*. Novosibirsk: Nauka; 1972 p.176-80.
108. Ernek E, Kozuch O, Nosek J, Teplan J, Folk C. Arboviruses in birds captured in Slovakia. *Journal of Hygiene, Epidemiology, Microbiology and Immunology (Prague)* 1977;21:353-9.

109. Work TH, Hurlbut HS, Taylor RM. Indigenous wild birds of the Nile Delta as potential West Nile virus circulating reservoirs. *Am J Trop Med Hyg* 1955;4:872-8.
110. Semenov BF, Chunikhin SP, Karmysheva VY, Yakovleva NI. Studies of chronic arbovirus infections in birds. 1. Experiments with West Nile, Sindbis, Bhanja and SFS viruses (in Russian). *Vestnik Akademii Medicinskikh NaukSSSR (Moskva)* 1973;2:79-83.
111. Hannoun C, Corniou B, Mouchet J. Role of migrating birds in arbovirus transfer between Africa and Europe. In: Cherepanov AI, editor. *Transcontinental connections of migratory birds and their role in the distribution of arboviruses*. Novosibirsk: Nauka; 1972; p. 167-72.
112. Kostyukov MA, Alekseev AN, Bulychev VP, Gordeeva ZE. Experimental infection of *Culex pipiens* mosquitoes with West Nile virus by feeding on infected *Rana ridibunda* frogs and its subsequent transmission (in Russian). *Med Parazitol (Mosk)* 1986;6:76-8.
113. Rusakiev M. Studies on the distribution of arboviruses transmitted by mosquitoes in Bulgaria. In: Bórdoš V, editor. *Arboviruses of the California complex and the Bunyamwera group*. Bratislava: Publ House SAS; 1969. p. 389-92.
114. Katsarov G, Vasilenko S, Vargin V, Butenko S, Tkachenko E. Serological studies on the distribution of some arboviruses in Bulgaria. *Problems of Infectious and Parasitic Diseases* 1980;8:32-5.